

ЭПОНИМ МАЪНОСИНИНГ ИНТЕНСИОНАЛ ТАЛҚИНИ

Камолова Санобар Жабборовна

ЎзДЖТУ доценти, ф.ф.ф.д.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10804554>

Аннотация.

Мазкур мақолада атоқли отлар-эпонимларнинг матнда интенционал тарзда қўлланиши таҳлил қилинади. Эпонимларнинг интенционал қўлланишига хизмат қиладиган прецедент исмнинг белгилари давлат арбоблари номларини англатувчи атоқли отлар мисолида тизимлаштирилади.

Калит сўзлар: атоқли от, эпоним, прецедент исм, исм семантикаси, антропонимик ёндашув, прецедент исмга мурожаат.

Тилшуносликда антропонимик ёндашувнинг ривожланиши, тилга инсон тажрибасининг омборхонаси ва маданий тарихий ривожланишнинг акс эттирилиши сифатида қараш тилшуносликда концепт назариясининг ривожланишига олиб келди. Концептга эътибор марказида у ёки бу тил учун хос бўлган маданий концептлар туради. Бунда атоқли от ҳақли равишда тушинтирувчи восита ёки концептнинг репрезентатив бирлиги сифатида қаралади.

Лингвистик таҳлилда ижтимоий ва маданий контекстни ҳисобга олиш кейинги пайтда когнитив лингвистиканинг йўналиши сифатида концептуал семантиканинг фаол ривожланишига олиб келди. Исм семантикасининг аниқ бир шахсга нисбатан қўлланишини ўрганиш ономастик семасиологиянинг янги соҳасини ташкил этади. Ономастик семасиологиянинг муҳим вазифаси атоқли отни ўрганишга нисбатан мавжуд назарий ёндашувларни умумлаштириш ва исмнинг ягона назариясини яратиш йўлида прагматик, семантик ва синтаксик ёндашувларни интеграциялашдан иборатдир. Шундай бўлса-да, тилшуносликда семантика ва прагматика бўйича атоқли от маъносининг ягона назарияси қачонлардир яратилиши тўғрисида тез-тез шубҳалар билдирилмоқда.

Мазкур мақолада маданий ривожланиш ва миллий онгнинг ўзига хослигини акс эттирадиган тил тизимининг муҳим қисми сифатида антропонимнинг маъноси тадқиқ қилинади. Антропоним тилнинг бутунлай ўзига хос бирлиги сифатида қаралади, бу birlikнинг маъноси эпоним (исм соҳиби)нинг белгилари билан узвий боғлиқдир. Референтлик исм лингвистик маъносининг ўзига хослигини

аниқлайдиган унинг асосий дифференциал белгиси деб фараз қилинади. Референциал ёндашув семантик хусусиятлари бўйича бир-биридан сезиларли даражада фарқ қиладиган исмларнинг гуруҳларида антропонимнинг маъносини ҳамда исмлар ва фамилия номлари билан бир қаторда тадқиқот доирасига шахсларни иккиламчи номлаш birlikлари – ҳозирги кунга қадар ономастиканинг «ўрганилмаган жойи» деб номланадиган birlikларини ҳам киритиб комплекс тадқиқ қилишга имкон беради. Машҳур референтларнинг исмларини параллел ўрганиш атоқли отнинг маъносини миллий концептосферада тақдим этилган концептларнинг роли нуқтаи назаридан тадқиқ қилиш кўзгусида истиқболли кўринади.

Бир қатор давлат арбоблари исмларининг интенционал қўлланиш ҳолатларини кўриб чиқайлик.

Наполеон Бонапарт номи сиёсий мақолаларда учрайди, масол учун «Саркози, Бонапарт ва аниқ миллий ғоя» мақоласида: «Nicolas Sarkozy? Un Bonaparte en frac»! En quelques mots, Alain Duhamel, avec sa virtuosité coutumière, son sens de la formule qui condense une réflexion, ouvre en fanfare sa «Marche consulaire» [5].

«Duhamel fait glisser l'image de Sarkozy sur celle de Bonaparte: même taille, même goût des femmes, du coup d'éclat, même énergie, même volontarisme, même éloquence. Les caractères, les tempéraments, se superposent, selon Duhamel» [5].

Мазкур мақола Ален Дуамелнинг «Консульский марш» (Alain Duhamel, «La Marche consulaire») китоби муҳокамасига бағишланган. Ушбу мақолада муаллиф Николя Саркозини фрак (олдинги этаги қисқа, орқа этаги узун қраклар кийими) кийган Наполеон Бонапартга ўхшатади. Кейинчалик у бундай ўхшатишга изоҳ беради: уларнинг бўйи, энергияси ҳаракатлари бир хил, уларга бир хил аёллар ёқади, иккаласига ҳам волюнтаризм ва нотиклик хос. Муаллиф фикрига кўра, сиёсий арбобларнинг характерлари бир-бирига ўхшашдир.

Бундай ҳолда мурожаат икки хил: ташқи кўринишига, аниқроғи бўйга нисбатан (même taille), ва характер хусусиятларига нисбатан: энергиясига, волюнтаризмига, нотиклигига, дидига (même goût des femmes, du coup d'éclat, même énergie, même volontarisme, même éloquence).

Наполеон прецедент исмидан фойдаланиш муаллифнинг Франция президентига нисбатан муносабатини ифода этишга қаратилган. Бундай ўхшатиш ўқувчининг эътиборини тортади ва шу билан Наполеон

портретини хотиради қайта тиклашга ёрдам берган ҳолда, унинг идрокига таъсир кўрсатади.

Генерал Шарл дў Голл прецедент исмига нисбатан муражаатлар бор мисолларни кўриб чиқамиз. «Эжен социалистлар хузурида» номли мақола социалистларнинг фаолиятига бағишланган. Муаллиф бу оқим вакиллари орасида фаоллар сонининг кескин ўсиши мавзусида фикр билдиради ва уларнинг кайфиятига нисбатан ўзининг норозилигини ифодалайди: «Par exemple, M. François Hollande, d'abord résigné comme René Coty, remettrait dans l'intimité les clefs du bâtiment à un intérimaire, puis, résolu comme le général de Gaulle, sortirait sur le perron pour entamer le processus» [5]. Масалан, улардан бири Франсуа Олланд (François Hollande) ҳақида гапира туриб, у дастлаб уни итоаткор ва ювош деб атайди, лекин кейинчалик уни генерал Шарл дў Голлга ўхшатади. Бу ҳолатда муаллиф француз генералининг характеридаги фазилатлардан бирига, айнан қатъийлигига (résolu) нисбатан муражаат қилади. Муражаатни амалга ошириш учун муаллиф comme боғловчили қиёслаш каби стилистик усулдан фойдаланади.

Шарл де Голл прецедент номи олам миллий лисоний манзарасининг муҳим таркибий қисмидир. Унинг ёрдами билан Франсуа Олландга асосий соҳиби прецедент исм бўлган қатъийлик ва собитқадамлик каби баъзи бир сифатлар берилади. Бундан ташқари, мақоланинг матнида прецедент исм муаллифнинг субъектив муносабатини ифодалайди, объективликка даъво қилмайди. У социалистнинг дў Голл билан ўхшашлигини кўрди; эҳтимол, бошқа муаллиф уни шундай сифатга эга бўлган бошқа бир генерал билан қиёслаган бўларди. Ва ниҳоят, прецедент исм диққатни жалб қилади ва тушунишни осонлаштиради, ўқувчида Франсуа Олланд образини яратишга ёрдам беради.

Кейинги мақолада муаллиф Барак Обаманинг (Barack Obama) АҚШ президенти бўлиши ҳақида фикр юритади, унинг таржимаи ҳоли тўғрисида ҳикоя қилади. Муаллиф уни дў Голл, Черчилл, Рузвелт ва Кеннеди каби сиёсий арбоблар билан бир қаторга қўйган ҳолда, ўз даврининг энг ажойиб нотиғи деб атайди: «Barack Obama est le plus remarquable orateur de sa génération; comme de Gaulle, comme Churchill, comme Roosevelt et Kennedy» [5]. Муражаат унинг характерига нисбатан, аниқроғи, яхши гапириш қобилияти, ўз нутқини назорат қилиш, сўзи билан аудиторияга таъсир қила олиш (le plus remarquable orateur de sa génération) каби унинг ижобий хислатига нисбатан амалга оширилган.

Бундай фазилатга эга бўлган таниқли инсонлар орасидан муаллиф америка презедентлари Рузвелт ва Кеннедини, Буюк Британия бош вазири Черчеллни, шунингдек, энг машхур Франция презеденти Шарл дў Голлни тилга олади. Муаллиф АҚШнинг янги сайланган президентини ўз даврининг энг яхши нотиғи ҳисоблайди, иборани кучайтириш учун “ажойиб” сифатининг орттирма даражасидан (le plus remarquable) фойдаланади. Қуйида келтирилган мисолда ҳам: «Qui est Jean-Claude Job? ...il est dépeint comme le Roi-Soleil de l'endocrinologie pédiatrique, mandarin et autoritaire» [5] Людовикни кўпинча Қуёш-Шоҳ деб атайдилар. «Ўсиш гормони» мақоласида Жан-Клод Жобни Людовик XIV билан қиёслайдилар. Мақоланинг номидан тахмин қилиш мумкинки, прецедент исмга муражаат ташқи кўриниш орқали амалга оширилган: қиролнинг паст бўйига, шунингдек, характерига, обрўлилиги (mandarin) ва диктатуралиги (autoritaire) каби сифатларига ишора қилинади. Ушбу сифатлар шахсни салбий жиҳатдан эмас, кўпроқ ижобий тавсифлайди. Қуйидаги мисол ҳақида бундай деб бўлмайди: «Ségolène Royal nie avoir porté "des attaques personnelles" contre Nicolas Sarkozy. "Il a choisi de faire des événements de sa vie privée des événements politiques, comme Louis XIV"» [5].

Сеголен Руаялнинг гапи «Роуял: Саркози худди Людовик XIV» мақоласидан олинган. Ушбу мақолада характерга нисбатан, аниқроғи, шахсий ҳаётни ижтимоий ҳаёт билан, иш билан аралаштириб юбориш (de faire des événements de sa vie privée des événements politiques) мойиллигига нисбатан ишора амалга ошириляпти.

Демак, атоқли отнинг асосий функцияси ном бериш, яъни бир турдаги денотатлардан бир нечтасини ажратиш функцияси бўлиб, бунда атоқли от нутқнинг субъекти бўлиш имконига эга бўлади. Матнда атоқли от бошқа денотатларга нисбатан қўлланиши мумкин эмас. Атоқли от мулоқот жараёнида апеллятив функцияга ҳам эга бўлиши мумкин. Бундай ҳолат атоқли отнинг фақат прецедент от сифатида қўлланган вазиятларида кузатилади. Атоқли отларнинг матндаги бундай интенционал қўлланиши, аксарият ҳолларда, миллий тил жамоаси вакиллари онгида прецедент исмлар ҳақида умумий билимлар фонди мавжуд бўлган ҳолдагина тушунарли бўлиши ва тегишли самара бериши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М.: Гнозис, 2003. – 288 с.

2. Красных В.В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология: курс лекций. – М.: Гнозис, 2002. – 284 с.
3. Нахимова Е.А. Прецедентные имена в массовой коммуникации. – Екатеринбург: УрГПУ, 2007. – 207 с.
4. Сорокин Ю.А., Гудков Д.Б., Красных В.В., Вольская Н.П. Феномен прецедентности и прецедентные феномены // Язык, сознание, коммуникация: сб. статей. – М.: Филология, 1998. – Вып. 4. – С. 5–33.
5. Lefigaro. – URL: <http://www.lefigaro.fr> (дата обращения 10. 11. 2013).

